

ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಒರಹ ಮತ್ತು

ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನ

ಅಣ್ಣಮ್ಮ¹ & ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಈ.²

¹ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಡಾ ಡಿವಿಜಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು.

²ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿ, ಡಾ ಡಿವಿಜಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು.

Received: 14-07-2024 ; Accepted: 10-08-2024 ; Published: 07-09-2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18772356>

ABSTRACT:

ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸಿದ ಬೋಪಣೆ, ಅಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯು ಕೇವಲ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಲಿಯಾಗದೆ, 'ಗ್ರಾಮದೇವತೆ'ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟದವರೆಗಿನ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಲ್ಲಟಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಕ್ರಿಯ ನಾಯಕತ್ವವು ಸಮಾಜದ ಸಮಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸ್ತ್ರೀಪರ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

KEYWORDS:

ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗ್ರಾಮದೇವತೆ, ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಲ್ಲಟ, ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ.

ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದಲೂ ನೋಡಬಹುದು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಜನಾಂಗದ ಜೀವಾಳ. ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ನಿಂತಿರುವಂತಹದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಆಗಿದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಶ್ರ್ವ ಅಸ್ವಶ್ರ್ವ ಎನ್ನುವ ತರತಮಭಾವಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮೇಲು ಕೀಳು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳಿನ ಭಾವನೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ತಳಸಮುದಾಯದವ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು ದಲಿತ. ಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ದಲಿತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಬದುಕುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡಿನಷ್ಟೇ ಸಮಾನತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಗಂಡಿನ ಪಾತ್ರದಷ್ಟೇ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರವೂ ಮುಖ್ಯ, ಗಂಡಿನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯು ಬೆಳೆದು ಸಮಾಜದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹಲವು ಮಹನೀಯರು ಅವರ ಪರವಾದ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವರ ಸುಂದರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತು ಪೂಜನೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು ಎಂಬ ಗಾದೆಯ ಮಾತಿನಂತೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಇಡೀ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿದು. ಆದರೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ಲೆಕ್ಕವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯು ಪುರುಷನಂತೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯೂ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ದಿಟವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕಾಲ ಸರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅವಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಹೆಣ್ಣು ಕೇವಲ ಭೋಗದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಅವಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವ ಯಂತ್ರವಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ವಿಧಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿನ ಸಮಾಜ. ಎಲ್ಲಿ ನಾರಿಯರು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿರುವರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ನೆಪ ಮಾತ್ರದ ಮಾತುಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಆ ಮಾತುಗಳೇನು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ

ಕಾಣುವಂತಹ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ವಿಧವೆಯಾದರೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು ಅವಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸತಿಯು ಪತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದವಳಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು ಗಂಡ ಸತ್ತೆ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತೆಯೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟಳು, ಅಮಂಗಳಕರಳು ವಿಧವೆ ಎಂಬ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾಯಿ ಪಾಡಿಗೆಂತ ಕೀಳಾದ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಮರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಿಡದಿರುವ ಈ ಸಮಾಜ ಅವಳ ಬದುಕಿನ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಚಿಂತಿಸುವುದಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರೇಯಿ, ಗಾರ್ಗಿ, ಲೋಪಮುದ್ರ ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವೇದ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಈ ಪುರುಷ ಸಮಾಜ ಅವಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅವಳ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಇಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದುವ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆತರೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದಂತೆ ಅನಿಸುವುದು, ಹೆಣ್ಣು ಮನೆಯ ಬಡತನಕ್ಕೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದರೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ನಮಗೇನು ಅವಳಿಂದ ಲಾಭವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಅವಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೂರಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಪುರುಷ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. 'ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆಯಲ್ಲ ಸಬಲೆ' ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಥವಾ ಗಂಡಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಕುಲ, ಜಾತಿ, ಪಂಗಡ ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಜೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬ

ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಣ್ಣು ನಡೆದರೆ ಅವಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ಇಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮುಂದುವರೆಯಲು ಮನಸು ಮಾಡಿದ್ದರು ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಅವಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಅವಳು ಅರ್ಹಗಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಧೋರಣೆ ಈ ಪುರುಷ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವು ಮಹಿಳೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಗತಿಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು, ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮೊದಲ ರೂಪು ರೇಷೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜರ ತಾಯಿಯಾದ ಕೆಂಪನಂಜಮ್ಮಣ್ಣಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಹತ್ತನೆಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು, ದಲಿತರು ಯಾವುದೇ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು ಇಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಆದರೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರಲು, ಬದುಕಲು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ? ಎಂದು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಕಿರುಕುಳ ಬೇರೆ ಇಂತಹ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮಹಿಳೆಯು ಸಹನಾ ಮೂರ್ತಿಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂತಹದಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಬದುಕಿನ ಪಲ್ಲಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ

ನಾಗರೀಕತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆರಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಬರಹವಾದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ ಅಂತ ದೇವರನ್ನು ಬಯ್ಯುವವರು ಹೆಂಗಸರೇ ಹೊರತು ಗಂಡಸರಲ್ಲ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಹೆಂಗಸರೆ, ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುರುಷ ದೇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೋರಾಟ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದರೂ ಅದು ಮಹಿಳೆಯು ಪುರುಷರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಹೋರಾಟವೇ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾತಿ, ವರ್ಗಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗ ಜಾತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಜಾತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೆನಿಸಿದೆ ಬಹು ಸಮುದಾಯಗಳು, ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೇ ತುಂಬಿರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಳವರ್ಗ ಮೇಲುವರ್ಗದ ಅಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮೇಲುವರ್ಗದ ಪೂಜೆ, ಅಚರಣೆ, ವ್ರತಗಳನ್ನು ಕೆಳವರ್ಗ ಅಚರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅದೇ ಕೆಳ ವರ್ಗವೂ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚಲನೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರು ಪೂಜಿಸುವ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳು ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳೇ ಪೂಜಿಸುವ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳಿರುವರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ತವರ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಹುದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಚಿಂತಿಸುವುದಾದರೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತ್ತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಮಹಾಸತಿಯರಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಡಿದು ಕಾಲ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳಾಗಿರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗೂ ಆಚೆ ನಿಂತಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲ ಕೃಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೂ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಭೂತಾಯಿ ಎಂದು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಅವಳನ್ನು

ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶ ನಮ್ಮದು, ಇನ್ನೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಓದುವ ವಿದ್ಯೆ, ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಜನ್ಮ ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

“ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಥಮ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾದ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವುದಲ್ಲದೇ ಅವರನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅವಳದಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸಂವಹನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು, ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಸಂಕೇತವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೀವೋತ್ತತಿಯ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಆಕೆಯ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಧರ್ಮದ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಳು, ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಹಿಳೆಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ಅವಳನ್ನು ದೈವತ್ವಕ್ಕೇರಿಸುವವರಿಗೆ ಹೋಯಿತು.”

ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯು ಮೂಲ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಗಾಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅವರ ಮನಸಲ್ಲಿದೆ, ಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದೇವರುಗಳಾದ ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ ಇವರುಗಳು ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಾರವು ಆದರೆ ಅವರು ನಂಬಿರುವ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾಳೆ, ಹಳ್ಳಿಗರ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಅವರ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಡು, ಆ ಕೃಷಿಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೂ ತಾಯಿ ಎಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಮೂಲ, ಅವಳಿಂದಲೇ ಗಂಡು ದೇವರುಗಳು ಸಹ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣು ಭೂತಾಯಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ವಾಡಿಕೆ ಜನಪದದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂತು. ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವಾರು ನಾಗರೀಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮೊದಲ ದೇವರಾಗಿ ನೋಡಿರುವ ಆಧಾರಗಳು ದೊರೆತಿವೆ, ಸಿಂಧು ನಾಗರೀಕತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮೊದಲ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಇದ್ದಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನಿಸಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಮೂಲ ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ನಾಗರೀಕತೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ದೇವರುಗಳು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು ಕೃತಿಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಕೇತ ಹೆಣ್ಣು, ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೀವ ಸಂಕುಲವನ್ನೇ ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಅವಳಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆ ಪರಂಪರೆಯೇ ಮುಂದೆ

ಬೆಳೆದು ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು
ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ,

ದಲಿತ ಚಳುವಳಿಯು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ
ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ,
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಲವು
ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದ್ದೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು
ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಬೆಂಬಲವು ಇದ್ದಾಗ
ಮಾತ್ರ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಮಹಿಳೆಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ
ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಲಿತ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಈ ಪುರುಷ
ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಚಳುವಳಿಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ
ಎರಡು ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನಸು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರು ಕುಡಿದು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಡಿ,
ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಭಾಷಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು
ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು
ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು
ತರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪದವಿಗೆ ರಾಜಿನಾಮೆ
ಕೊಟ್ಟರು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಹಿಳಾಪರವಾದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ: ನಾದನಿನಾದ, ಶೈಲ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, 1999
2. ಮೂಕನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ, ಶೈಲ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, 1981
3. ಕಪ್ಪುಕಾವ್ಯ, ಶೈಲ ಪ್ರಕಾಶನ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, 1985
4. ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಕ, ಶೈಲ ಪ್ರಕಾಶನ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 1997
5. ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಹೊಸದಿಕ್ಕು ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, 1989
6. ನಾಲ್ಕು ದಲಿತೀಯ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 1991
7. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, ಸಾಗರ, 1994
8. ಕಾರ್ಯ, ಶೈಲ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, 1988